

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ТРАНСПОРТ ВА ТУРИЗИМ ОБЪЕКТЛАРИДА ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ БУЙИЧА БОШҚАРУВ ФАОЛЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Сайдуллаев Хаётилло Саидоббасханович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20674293>

Бугунги кунда мамлакатимизда транспорт тизими ва туризм соҳасининг жадал ривожланиши мазкур объектларда хавфсизликни таъминлаш масалаларини янада долзарблаштирамоқда. Темир йўл вокзаллари, аэропортлар, метро станциялари, автобус бекатлари, меҳмонхоналар, зиёратгоҳлар ва бошқа туризм объектларида жамоат тартибини сақлаш ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ички ишлар органларининг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлаш бўйича бошқарув фаолиятининг самарадорлиги, аввало, куч ва воситаларни мақсадли тақсимлаш, хавф-хатарларни ўз вақтида аниқлаш ва профилактик чораларни тизимли ташкил этиш билан белгиланади. Амалиёт таҳлили шуни кўрсатадики, айрим ҳолларда ахборот алмашинувининг етарли даражада эмаслиги, хавфсизлик субъектлари ўртасидаги ҳамкорликнинг мукамал ташкил этилмаганлиги ва замонавий технологиялардан фойдаланиш даражасининг пастлиги бошқарув самарадорлигига салбий таъсир кўрсатади.

Шу муносабат билан ички ишлар органларининг мазкур соҳадаги бошқарув фаолиятини такомиллаштиришнинг қуйидаги йўналишлари мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

Транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлаш бўйича ягона электрон мониторинг тизимини жорий этиш.

Транспорт ва туризм объектларида жамоат хавфсизлигини таъминлаш самарадорлигини ошириш мақсадида ягона электрон мониторинг тизимини жорий этиш муҳим аҳамият касб этади. Мазкур тизим орқали аэропортлар, темир йўл вокзаллари, автовокзаллар, метро бекатлари, меҳмонхоналар, туристик масканлар ва бошқа инфратузилма объектларидаги хавфсизлик ҳолати реал вақт режимида кузатиб борилади. Тизимни жорий этиш натижасида хавфсизликка таҳдид солувчи омилларни эрта аниқлаш, жиноят ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, туристлар ва йўловчилар хавфсизлигини таъминлаш даражасини ошириш имконияти яратилади. Шунингдек, рақамли технологиялардан фойдаланиш бошқарув қарорларини қабул қилиш самарадорлигини ошириб, инсон омили таъсирини камайтиради.

Видеокузатув ва сунъий интеллект технологияларидан кенг фойдаланиш.

Транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлаш тизимини такомиллаштиришнинг муҳим йўналишларидан бири видеокузатув ва сунъий интеллект технологияларидан кенг фойдаланиш

ҳисобланади. Бугунги кунда замонавий рақамли технологиялар жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва тезкор бошқарув қарорларини қабул қилиш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтирмоқда.

Сунъий интеллект имкониятлари билан жиҳозланган видеокузатув тизимлари орқали аэропортлар, темир йўл вокзаллари, автовокзаллар, метро бекатлари, меҳмонхоналар, туристик марказлар ва оммавий ташриф буюриладиган объектлардаги вазиятни доимий назорат қилиш мумкин. Бундай тизимлар инсон иштирокисиз шубҳали ҳаракатларни, ташлаб кетилган буюмларни, белгиланган тартиб-қоидалар бузилишини ва бошқа хавфли ҳолатларни автоматик тарзда аниқлаш имкониятини беради.

Хавф таҳлили асосида куч ва воситаларни самарали жойлаштириш.

Транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлаш самарадорлигини оширишнинг муҳим шартларидан бири хавф таҳлили асосида куч ва воситаларни оқилона ҳамда мақсадли жойлаштириш ҳисобланади. Мазкур ёндашув хавфсизликка таҳдид солувчи омилларни олдиндан аниқлаш, уларни баҳолаш ва эҳтимолий хавф даражасидан келиб чиққан ҳолда хизмат фаолиятини ташкил этишни назарда тутади.

Хавф таҳлили жараёнида транспорт ва туризм объектларининг жойлашуви, ташриф буюрувчилар сони, ҳаракатланиш интенсивлиги, аввал содир этилган ҳуқуқбузарликлар, террорчилик ва экстремизм билан боғлиқ таҳдидлар, шунингдек, фавқулодда вазиятлар эҳтимоли каби омиллар комплекс ўрганилади. Ана шу маълумотлар асосида хавф даражаси юқори бўлган ҳудудлар белгиланиб, куч ва воситаларнинг самарали тақсимооти амалга оширилади.

Транспорт ташкилотлари, туризм субъектлари ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўртасида ўзаро ҳамкорликни кучайтириш.

Транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлашнинг муҳим омилларидан бири транспорт ташкилотлари, туризм субъектлари ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўртасида самарали ҳамкорлик механизмларини йўлга қўйиш ҳисобланади. Чунки мазкур соҳада хавфсизликни таъминлаш фақат бир давлат органининг вазифаси бўлиб қолмасдан, барча манфаатдор ташкилотларнинг мувофиқлаштирилган фаолиятини талаб этади.

Ҳамкорликни кучайтириш орқали хавфсизликка таҳдид солувчи ҳолатлар ҳақида ахборот алмашинуви тезлашади, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш чоралари самарали ташкил этилади ҳамда фавқулодда вазиятларга тезкор муносабат билдириш имкониятлари кенгайди. Айниқса, аэропортлар, темир йўл вокзаллари, автовокзаллар, меҳмонхоналар, сайёҳлик марказлари ва бошқа туристик объектларда хавфсизликни таъминлашда барча субъектларнинг ҳамжиҳатлиги муҳим аҳамиятга эга.

Хорижий туристлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича махсус профилактик дастурларни ишлаб чиқиш.

Туризм соҳасининг жадал ривожланиши хорижий туристлар хавфсизлигини таъминлаш масаласига алоҳида эътибор қаратишни тақозо этмоқда. Туристларнинг мамлакат ҳудудида хавфсиз ҳаракатланиши, уларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жиноят ва ҳуқуқбузарликлардан жабрланишининг олдини олиш давлатнинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Шу боис, хорижий туристлар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган махсус профилактик дастурларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш долзарб аҳамият касб этади.

Мазкур дастурлар туристлар дуч келиши мумкин бўлган хавф-хатарларни олдиндан аниқлаш, уларнинг олдини олиш ҳамда хавфсиз туристик муҳитни шакллантиришга қаратилган бўлиши лозим. Бунда транспорт инфратузилмаси, меҳмонхоналар, тарихий обидалар, зиёратгоҳлар ва оммавий ташриф буюриладиган жойларда хавфсизлик чораларини кучайтириш муҳим аҳамиятга эга.

